

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19909233>

Мониторинг теоретических знаний по предмету «физическая культура» выпускников общеобразовательной школы

Махсудов Равшан Алиевич –

Преподаватель Ферганский государственный университет,

E-mail: Maxsudov.86@bk.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7494-8336>

***Аннотация.** В статье представлены результаты экспериментальных исследований, направленных на определение уровня теоретической подготовленности учащихся выпускных классов общеобразовательных школ. Проведённый анализ позволяет выявить особенности и динамику формирования теоретических знаний обучающихся.*

***Ключевые слова:** мониторинг, методика, инновации, социологические исследования, педагогический эксперимент, старшеклассники.*

Umumta'lim maktabi bitiruvchilarining “Jismoniy tarbiya” fanidan nazariy bilimlari monitoring

***Annotatsiya.** Maqolada umumta'lim maktablari bitiruvchi sinf o'quvchilarining nazariy tayyorgarlik darajasini aniqlashga qaratilgan tajriba-tadqiqot ishlari natijalari taqdim etilgan. Olingan natijalar o'quvchilarda nazariy bilimlarni shakllantirish jarayonining o'ziga xos jihatlarini ochib beradi.*

***Kalit so'zlar:** monitoring, uslubiyot, innovatsiyalar, ijtimoiy tadqiqotlar, pedagogik tajriba, bitiruvchilar.*

Monitoring of theoretical knowledge in the subject of 'physical education' among secondary school graduates

***Annotation.** This article presents the results of experimental studies aimed at determining the level of theoretical preparedness of graduating students in general secondary schools. The findings highlight key aspects and trends in the development of students' theoretical knowledge.*

***Keywords:** monitoring, methodology, innovations, social research, pedagogical experiment, seniors.*

ВВЕДЕНИЕ

Обучение учащейся молодежи основам теории физической культуры всегда считалось одним из важных элементов физкультурного образования на всех этапах школьного образовательного цикла.

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева УП-5368 от 5 марта 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта» сказано, что «повышение и реализация творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, привлечение их к физической культуре и спорту имеет важное значение».

Наряду с практической частью образовательного процесса по физической культуре в образовательных учреждениях системы народного образования, актуальной проблемой является освоение теоретического раздела по физической культуре, представленного в государственных стандартах. Фактор недостаточного знания теоретических основ физической культуры у выпускников средней общеобразовательной школы был выявлен в процессе вступительных экзаменов на специализированных факультетах по физическому воспитанию высших гуманитарных образовательных учреждений.

Специализированная комиссия, в чьи функции входила организация вступительных экзаменов по специальности «Физическая культура» ограничивалась лишь показателями двигательной подготовленности абитуриентов полученных на основании результатов полученных в ходе проведения педагогического тестирования, при этом не оценивались их теоретические знания по данному предмету.(1)

Следует заметить, что в общеобразовательных школах теоретическому разделу осуществляемого в процессе урока физической культуры не уделяется должного внимания, а следовательно проверка их знаний теоретических основ физической культуры не представлялось возможным.(3)

Проведенные исследования выявили, что основная масса опрошенных учителей физической культуры работающих в системе средних общеобразовательных учреждений не уделяют должного внимания теоретической подготовке учеников в процессе проведения уроков физической культуры.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Проведенный анализ научно-методической литературы, по данным исследований Ш.Х.Ханкелиева (2018) направленных на теоретическую подготовленность школьников по физической культуре, научно-обоснованных

методических рекомендаций по улучшению процесса освоения теоретических знаний.

Ранее, нами была разработана «профессиограмма» учителя физической культуры», где подробно были изложены цели и задачи стоящие перед выпускниками факультета физической культуры, в обязанности которых входит преемственное повышение уровня физкультурно-теоретической грамотности школьников с учетом их возраста. (2)

Несмотря на положительные сдвиги, происходящие в последнее время в сфере физкультурного образования, все еще слабым звеном в системе школьного образования остается проблема обучение основам теории физической культуры.

Данная проблема стала особенно актуальной, в связи с организацией новой системы вступительных экзаменов на факультетах физической культуры, где к общей оценке уровня двигательной подготовленности абитуриентов возникла необходимость оценки знаний теоретического раздела по предмету физическая культура.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этой связи, был проведен педагогический эксперимент в общеобразовательной школе № 29 г. Маргилана Ферганской области. В эксперименте участвовало 60 школьников старших классов, распределенных на одну контрольную и две экспериментальные группы. В состав каждой группы вошли по 20 учащихся.

В педагогическом эксперименте в старших классах, нами было рекомендовано о выделении до 4 часов в годичном цикле обучения теоретических уроков равномерно распределенных по четвертям обучения.

Контрольная группа занималась по общепринятой программе физической культуры общеобразовательной средней школы проводимых традиционным образом, где на каждом занятии были включены темы входящих в образовательный минимум по предмету «Физическая культура»

В экспериментальных группах теоретические занятия по физической культуре проводились по разработанной нами программе.

В первой экспериментальной группе основам теоретических знаний посвящался один из уроков физкультуры. По результатам проведенных исследований, кафедрой теорий и методики физической культуры Фер.ГУ было принято решения о проведении теоретических занятий в процессе целого урока физической культуры, чем изучение их по темам в начале каждого урока физической культуры, который не всегда проводился учителями непосредственно перед практическими занятиями, что на наш взгляд обусловлено нарушением целостности восприятия.

Во второй экспериментальной группе теоретические знания проводимые в процессе урока физической культуры, дополнительно предлагалось выполнение домашних заданий по изучаемой теме урока, что способствовало успешному освоению в связи с возможностью творческого осмысления.

Уровень теоретической подготовленности учащихся старших классов определялся на основе использования специально разработанной анкеты основанной на программном материале предусмотренного государственным стандартами по физической культуре.

Педагогическое тестирование физических качеств проводилось на учащихся выпускных классов в два этапа, где исходные данные были получены в середине сентября, а итоговые – в середине марта 2018г. После математической

обработки результатов тестирования, созданная экспертная комиссия проводила оценку теоретических знаний по стандартным нормативам основ теории физической культуры в школе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты социологического опроса в исходном и итоговом анкетировании представлены в таблице 1.

Таблица 1

Группа	Неправильные ответы по заданиям и разделам (n=60)				Сумма баллов $x \pm \sigma$	P
	Теоретические основы ФК	Психолого-педагогические основы ФК	Медико-биологические основы ФК	Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности		
Контрольная	2,2	2,65	2,55	2,5	10,1±0,3	>0,01
	1,8	1,7	2,15	2,2	12,1±0,4	
Эксперт 1	2,2	2,3	2,6	2,4	10,5±0,4	<0,01
	0,4	1,0	0,9	0,8	16,7±0,5	
Эксперт 2	2,4	2,4	2,5	2,1	10,2±0,4	<0,01
	1,1	1,4	1,4	1,2	14,9±0,3	

С целью определения достоверности взаимосвязи применяемой инновационной методики по влиянию увеличенного объема теоретических знаний на развитие физических способностей старшеклассников, проводились контрольные испытания по определению уровня развития их двигательных способностей.

Результаты проведенного эксперимента исходного и итогового тестирования двигательных способностей учащихся старших классов распределенных по двум экспериментальным и контрольной группам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Группа		Контрольные испытания(n=60)											
		Бег 30 м			Челночный бег 3x10 м			Кроссовый бег			Подтягивание		
		x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%
Контрольная	До	5,4	0,2	4,1	9,4	0,1	8,1	1039,4	98,9	11,8	3,5	1,5	85,1
	После	5,3	0,1		8,8	0,2		1167,0	108,2		7,7	1,8	
Эксперт 1	До	5,4	0,2	4,2	9,4	0,2	8,1	1070,9	103,2	12,2	3,9	1,7	86,4
	После	5,2	0,3		8,5	0,3		1193,1	82,3		7,3	1,7	
Эксперт 2	До	5,4	0,2	8,7	9,3	0,1	8,1	1098,2	94,6	12,3	3,8	1,4	87,7
	После	4,9	0,3		8,7	0,2		1194,1	91,0		7,1	4,5	

Во второй экспериментальной группе, где осуществлялось проведение теоретических знаний в каждой четверти с выполнением домашних заданий, прирост в уровне физических способностей в среднем находился в пределах от 8,7% до 87,7%.

В первой экспериментальной группе, где рекомендовалось изучению теоретических основ физической культуры в каждой четверти по одному теоретическому уроку, прирост двигательных способностей находился в пределах от 4,2% до 86,4%.

Анализ полученных результатов выявил, что средний показатель баллов в исходном тестировании во всех трех группах недостоверно идентичен, однако при итоговом тестировании было выявлено в первой экспериментальной группе прирост в 5,7%, во второй экспериментальной группе прирост составил 4,5%, а в контрольной группе – 3,9%.

По результатам проведенных исследований было выявлено, что обучение учащихся основам теоретических знаний осуществляемых по разработанной методике обучения более эффективно. Следует заметить, что освоение теоретических знаний в домашних условиях лучше сказывается на повышении теоретического уровня в сравнении с учащимися контрольной группы, обучающихся традиционным способом.

Выводы

Результатами проведенного исследования было установлено что:

1. В практике уроков физической культуры в общеобразовательных школах недостаточно внимания уделяется обучению основам теории физической культуры.
2. Сравнительный анализ результатов полученных в ходе проведения педагогического эксперимента показал, что изучение теоретических основ физической культуры в процессе отдельного урока способствует повышению уровня теоретической подготовленности учащихся выпускных классов и не отражается на развитии их двигательных способностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев А. А. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси . Фаргона 2018- 324 б.
2. Матвеев, Л. П. Методика физического воспитания с основами теории: Учебное пособие / Москва 2004- 286 с.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Ташкент монография 2018 - 342с.